

TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOCIOJURÍDICA

SLAVE-LIKE LABOR IN BRAZIL: A SOCIOLEGAL ANALYSIS

Emanuelly Menezes de Sousa¹

Vanessa Batista Oliveira²

Resumo: Este artigo, situado na área do Direito do Trabalho, tem como objetivo promover uma reflexão jurídica crítica sobre o trabalho análogo à escravidão no Brasil. O objetivo geral inclui a análise das abordagens teóricas e práticas no combate a essa violação dos direitos humanos. Entre os objetivos específicos, primeiramente, identificam-se as características históricas do trabalho escravo no país e, posteriormente, analisa-se o panorama contemporâneo. Em seguida, destaca-se o papel do Ministério Público brasileiro no tratamento de questões análogas à escravidão, bem como a posição do Supremo Tribunal Federal e da legislação sobre o tema. Por fim, examinam-se casos específicos para demonstrar como a legislação trabalhista brasileira reconhece essa questão. A metodologia utilizada neste estudo é uma revisão bibliográfica, permitindo uma investigação abrangente e aprofundada do tema. Espera-se que este estudo amplie o debate sobre o enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo, oferecendo dados atualizados sobre as ações do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Além disso, busca-se compreender melhor a persistência desse fenômeno como herança da cultura escravagista no Brasil, evidenciando a necessidade de medidas contínuas para sua erradicação.

Palavras-chave: Trabalho Escravo, Direito Brasileiro, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Legislação Trabalhista, Análise Sociojurídica.

Abstract: This article, located in the area of Labor Law, aims to promote critical legal reflection on work analogous to slavery in Brazil. The general objective includes the analysis of theoretical and practical approaches to combating this violation of human rights. Among the specific objectives, firstly, the historical characteristics of slave labor in the country are identified and, subsequently, the contemporary panorama is analyzed. Next, the role of the Brazilian Public Ministry in dealing with issues similar to slavery is highlighted, as well as the position of the Federal Supreme Court and legislation on the subject. Finally, specific cases are examined to demonstrate how Brazilian labor legislation recognizes this issue. The methodology used in this study is a bibliographic review, allowing a comprehensive and in-depth investigation of the topic. It is hoped that this study will expand the debate on combating contemporary slave labor, offering updated data on the actions of the Public Ministry of Labor (MPT) and the Ministry of Labor and Employment (MTE). Furthermore, we seek to better understand the persistence of this phenomenon as a legacy of the slavery culture in Brazil, highlighting the need for continuous measures to eradicate it.

Keywords: Slave Labor, Brazilian Law, Public Ministry of Labor, Superior Labor Court, Labor Legislation, Sociolegal Analysis.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: manumenezes16@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: vanessaoliveira@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O tema deste artigo está situado na grande área do Direito do Trabalho e tem como fontes doutrinárias autores renomados, como Delgado (2019), Martins (2023) e Andreucci (2018). É consenso entre esses autores que o trabalho análogo à escravidão é um problema que afeta a humanidade como um todo e representa uma grave violação aos direitos humanos. Além disso, o trabalho em condições semelhantes às da escravidão, em todas as suas formas, é reconhecido como uma violação aos direitos humanos fundamentais e à proteção do trabalhador, conforme enfatizado por Fagundes (2020). Diante dessa realidade, torna-se aceitável que sejam adotadas medidas efetivas para coibir essa prática e garantir a proteção dos direitos humanos e trabalhistas, visando assim à defesa da justiça social.

No Brasil a escravidão foi abolida em 1888 com a Lei Áurea, tornando o país o último a abolir oficialmente a escravidão no mundo ocidental (Carrias, 2021). No entanto, a abolição não foi acompanhada por políticas públicas inclusivas, como reforma agrária, extensão do mercado de trabalho para ex-escravos, acesso à educação e à saúde. A liberdade concedida a essas vítimas do trabalho escravo não foi efetivamente concedida, e o Brasil tem uma história marcada por quase quatro séculos de escravidão, exploração, violência e segregação racial e social, que se estendem até a contemporaneidade.

No atual contexto brasileiro, lamentavelmente, ainda se verifica a existência de diversas formas contemporâneas de trabalho escravo, em que, frequentemente, trabalhadores rurais são patenteados a condições extremamente precárias, em que são compelidos a trabalhar em troca de dívidas fictícias, em ambientes degradantes. Além disso, tais práticas não se restringem ao âmbito rural, alcançando também as áreas urbanas, onde os trabalhadores, principalmente aqueles que exercem atividades domésticas, em oficinas de costura e no setor da construção civil, são igualmente exploradores. De acordo com dados oficiais do Radar da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), ligado à do Ministério do Trabalho e Emprego, a Inspeção do Trabalho resgatou cerca de 57.246 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão entre 1995 e 2022. De 2003 a 2022, foram 47.493 mil resgatados (SIT, 2023).

Mesmo com o Brasil adotando o controle de combate ao trabalho escravo, o país ainda enfrenta diversas dificuldades nessa luta. A falta de investimento para a implementação de políticas públicas, a falta de capacitação dos profissionais responsáveis pela fiscalização e a precarização do

trabalho são alguns dos desafios enfrentados no combate ao trabalho escravo no Brasil. Além disso, a impunidade dos responsáveis pelos crimes relacionados ao trabalho escravo é um grande desafio enfrentado pelo país, enfraquecendo o efeito dissuasório das ações de fiscalização e combate, bem como fortalecendo a reincidência do crime (Carrias, 2021).

Diante desta questão, o artigo tem como ponto de partida a seguinte pergunta: Como o direito do trabalho enfrenta a problemática do trabalho análogo à escravidão na sociedade brasileira?

Para responder, foram elaborados os seguintes objetivos, sendo o objetivo geral contribuir com uma reflexão crítica jurídica sobre o trabalho análogo à escravidão de acordo com o direito brasileiro. Os objetivos específicos incluem identificar as características históricas do trabalho escravo no Brasil e seu panorama contemporâneo; demonstrar a atuação do Ministério Público do Trabalho no enfrentamento do trabalho análogo à escravidão no Brasil; comentar a posição dos tribunais superiores e suas jurisprudências; e demonstrar como os casos concretos são tratados pelo direito do trabalho brasileiro.

Para este fim, a metodologia aplicada para a realização deste estudo será a revisão bibliográfica de literatura. A revisão da literatura é uma técnica de pesquisa que consiste na busca, seleção e análise crítica de publicações científicas relevantes sobre um determinado tema (Marconi; Lakatos, 2010). A escolha dessa metodologia é justificada com objetivo de examinar as abordagens teóricas e práticas do combate ao trabalho escravo, bem como as perspectivas e posições de diversos autores e especialistas no campo do direito do trabalho.

Por meio da revisão bibliográfica, será possível identificar estudos atualizados sobre o tema e compreender as abordagens teóricas do Direito do Trabalho, bem como as contribuições dos doutrinadores Delgado (2019), Martins (2023) e Andreucci (2018). Outrossim, o tema do artigo já foi estudado por Casartelli (2019), Fagundes (2020), Miraglia (2020), Carriais (2021), Pereira e Mader (2023). São utilizadas bases de dados eletrônicas, como *Google Scholar*, para a busca de artigos científicos, teses, dissertações e doutrinas sobre o trabalho escravo no Brasil. Os critérios de exclusão são artigos com ISSN e trabalhos de conclusão de curso. A análise crítica dos dados é realizada segundo o que reza o Direito do Trabalho brasileiro, o Direito Constitucional brasileiro tendo como suporte o artigo 149, do Código Penal brasileiro, que caracteriza o trabalho escravo. Essas questões têm como suporte teórico a contribuição dos doutrinadores Delgado (2019), Martins (2023) e Andreucci (2018).

Diante dos estudos acima descritos, a pesquisadora na esteira dos antecessores, objetiva ampliar o debate e contribuir com dados mais atuais de como o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), estão enfrentando essa problemática.

A justificativa para a escolha do tema de pesquisa foi escolhida pela pesquisadora dada a afinidade intelectual com o direito do trabalho e sua necessidade de compreender e discutir essa grave violação dos direitos humanos e trabalhistas que ainda persistem em nosso país. Ao abordar essa temática, pretende-se fomentar a conscientização social e jurídica sobre a gravidade e extensão do problema, evidenciando os mecanismos e dispositivos legais existentes para seu combate.

De ordem teórica, é de extrema relevância considerar o papel do Ministério Público do Trabalho em sua interlocução com o Ministério do Trabalho e Emprego, para contribuir de forma satisfatória no desdobramento de casos de trabalho escravo, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Isso demonstra que esse fenômeno persiste até os dias atuais como uma herança da cultura escravagista colonizadora da sociedade brasileira, evidenciando a necessidade de medidas contínuas para combatê-lo. O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de sua Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), tem criado diversos mecanismos ao longo dos anos para combater o trabalho escravo no Brasil. Entre essas iniciativas, destaca-se a Lista Suja do Trabalho Escravo, que contém o nome de empregadores que foram flagrados explorando mão de obra em condições análogas à escravidão e que, portanto, estão sujeitos à autoridade administrativa e penal.

2 CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL E SEU PANORAMA CONTEMPORÂNEO

Para discutir as características do trabalho escravo no Brasil, é necessário inicialmente descrever o conceito de trabalho e estabelecer uma comparação entre trabalho digno e trabalho escravo. Essa análise permitirá identificar as diferenças fundamentais entre essas duas formas de trabalho, enfatizando as violações e injustiças presentes no trabalho escravo. Além disso, é imprescindível apresentar a história do trabalho escravo no Brasil, abrangendo suas origens, evolução ao longo dos séculos e os impactos que deixaram marcas profundas na sociedade. Compreender o panorama histórico em que o trabalho escravo se desenvolveu no país servirá como base sólida para uma consciência mais abrangente das práticas e estruturas que perpetuam essa forma de exploração.

O Trabalho pode ser conceituado como qualquer tipo de atividade física, mental ou criativa realizada por um indivíduo com o objetivo de produzir algo, seja um bem tangível ou um serviço. É a aplicação de esforço e energia para alcançar um determinado resultado. É importante salientar que o conceito de trabalho pode variar dependendo do contexto cultural, social e econômico em que é utilizado. Segundo Delgado (2019), o trabalho envolve o uso de energia por parte dos seres humanos, com o objetivo de alcançar resultados proveitosos. Essa atividade é exclusiva dos indivíduos humanos, contribuindo para sua dimensão física e mental como integrantes da espécie humana.

No trabalho digno, os trabalhadores têm liberdade de escolha, são remunerados de acordo com a lei e têm direitos e proteções laborais. Eles podem negociar suas condições de trabalho, ter horários definidos e são tratados como seres humanos com dignidade. Por outro lado, no trabalho escravo, a liberdade é negada, os trabalhadores são tratados como propriedade e não têm controle sobre suas vidas ou condições de trabalho. Eles são explorados e submetidos a abusos, não recebem uma remuneração justa e suas condições de vida são desumanas. Pereira e Mader (2023) afirmam que ao longo da história, a escravidão é uma prática ancestral que persiste desde tempos remotos, tendo uma ampla presença em várias regiões do mundo. Desde os primeiros estágios das civilizações humanas, observa-se a subjugação dos indivíduos, obrigados a realizar trabalhos extenuantes contra sua vontade e liberdade de escolha. Conforme menciona Delgado (2019), é evidente que a liberdade desempenha um papel crucial na distinção entre a relação de emprego e outras formas de trabalho, como a servidão e a escravidão que prevaleceram antes do século XIX. Nesse contexto, a vontade surge como um elemento fundamental e constitutivo dessa liberdade.

No Brasil, a nomenclatura apropriada para o fenômeno em análise é "trabalho em condição análoga à de escravo", uma vez que o artigo 149 do Código Penal brasileiro tipifica essa prática criminosa. A expressão "trabalho escravo" não é mais utilizada, pois faz referência a uma prática já abolida. Em seu lugar, é adotado o termo "trabalho análogo à de escravo" para descrever situações de condições degradantes que se assemelham à escravidão. (Carrias, 2021)

De acordo com Casartelli (2019), é possível inferir a partir do tipo penal que o trabalho análogo à escravidão abrange não apenas o trabalho forçado, mas também a jornada exaustiva, as condições degradantes de trabalho, as restrições de locomoção por obrigações, e outras situações similares. Para Andreucci (2018), a expressão "condição análoga à de escravo" caracteriza a situação em que o indivíduo reduz a vítima a uma pessoa completamente submissa à sua vontade,

assemelhando-se a um estado de escravidão. Nesse diapasão, Miraglia (2020) sustenta que o conceito de trabalho em condições análogas à de escravo deve ser analisado considerando o princípio fundamental do direito brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana. Assim, o trabalho em condições análogas à de escravo é percebido como oposto ao conceito de trabalho digno.

A análise da Convenção nº 29 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), um documento oficial ratificado pelo Brasil, permite compreender a essência do trabalho escravo. O art. 2º da Convenção nº 29 da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1930) destaca que a expressão "trabalho forçado ou obrigatório" compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente.

2.1 Origens e evolução do trabalho escravo no Brasil

O trabalho escravo no Brasil possui raízes profundas e uma história marcada por décadas de exploração, desumanização e violações dos direitos humanos. Ao investigar as características históricas do trabalho escravo no Brasil, é fundamental compreender não apenas o aspecto econômico que impulsionou essa prática, mas também o sistema de poder e opressão que a sustentava. Após a chegada dos portugueses ao território que hoje é o Brasil, o trabalho escravo ainda não era amplamente estabelecido. A mão de obra indígena e o trabalho compulsório dos degredados eram predominantes. Pereira e Mader (2023, p. 2744) destacam:

A história do trabalho escravo no Brasil é extensa e complexa, abrangendo desde o período colonial até o século XIX. A escravidão desempenhou um papel fundamental na economia do país durante séculos, sendo uma das bases da produção agrícola, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, café e outras culturas.

No período entre 1530 e 1580, os portugueses iniciaram a escravização dos povos indígenas, utilizando-os como mão de obra nas atividades econômicas, como a extração de pau-brasil. Com a crescente demanda por trabalhadores nas plantações de cana-de-açúcar, a partir do século XVI, foi estabelecido o comércio de escravos africanos. Milhões de africanos foram capturados, transportados à força para o Brasil e vendidos como escravos. Esse período marcou a consolidação da escravidão negra no país. Durante o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e posteriormente o ciclo do café, a escravidão negra foi amplamente utilizada como a principal forma de mão de obra nas plantações e nas minas. A violência era uma constante, com castigos físicos e psicológicos sendo empregados como forma de controle sobre os escravizados. Conforme salienta Carrias (2021), apesar

da intensa resistência e luta, os escravos não conseguiram pôr fim ao trabalho compulsório ao qual eram submetidos, pois foram destinados a essa condição e tiveram que se adaptar a ela. A partir do século XIX, intensificaram-se os movimentos abolicionistas e a resistência dos próprios escravizados. Finalmente, em 1888, a Lei Áurea foi assinada, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil.

2.2 Continuidade do trabalho análogo ao de escravo

Após a abolição da escravatura em 1888, o trabalho escravo foi proibido, mas, infelizmente, persiste de diferentes formas. No contexto contemporâneo, o trabalho escravo no Brasil ocorre principalmente em áreas rurais, como fazendas, carvoarias, plantações e na indústria da construção civil. Migrantes e trabalhadores em condições vulneráveis são frequentemente explorados, submetidos a jornadas extenuantes, alojamentos precários, dívidas fraudulentas e violência. Pereira e Mader (2023) salientam que, embora formalmente abolida, a escravidão mantém-se presente no Brasil de maneira velada, manifestando-se através de práticas laborais exaustivas, condições de trabalho degradantes e restrições à liberdade de locomoção dos trabalhadores, muitas vezes associadas a dívidas pendentes.

Nesse sentido, Miraglia (2020) pontua a essência do trabalho escravo contemporâneo:

A essência do trabalho escravo contemporâneo, e o que o torna tão repulsivo, é a ofensa ao substrato mínimo dos direitos fundamentais do homem: a dignidade da pessoa humana, em ambas as suas dimensões. Assim, o trabalho escravo deve ser compreendido como aquele que instrumentaliza a mão-de-obra, reduzindo o trabalhador a mera mercadoria descartável, violando assim a sua dignidade. (Miraglia, 2020, p. 129)

É importante ressaltar que a escravidão contemporânea no Brasil é ilegal e existe uma legislação robusta para combatê-la. A Constituição Federal proíbe expressamente o trabalho escravo e garante a repressão rigorosa a qualquer forma de exploração humana, protegendo os direitos e a dignidade dos trabalhadores. Segundo Casartelli (2019), os direitos trabalhistas estão entre as garantias e os direitos fundamentais protegidos pela Constituição, sendo considerados cláusula pétrea, o que impede qualquer reforma que possa prejudicar o trabalhador e assegurar um patamar civilizatório mínimo. Além disso, acentua que o texto constitucional estabelece claramente que nenhuma pessoa deve ser submetida ao trabalho em condições semelhantes à escravidão ou degradantes, preservando assim a sua dignidade. No mesmo sentido, o Código Penal, em seu artigo 149, criminaliza o trabalho análogo à de escravo e o tráfico de pessoas, estabelecendo penas para os infratores:

Art. 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (Brasil, 1940, on-line).

Além disso, existem órgãos governamentais, como o Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que atuam na fiscalização e repressão desses crimes. No contexto do combate ao trabalho escravo no Brasil, o MPT desempenha um papel de extrema importância. Por meio de sua atuação, esse órgão possui o poder e a responsabilidade de investigar, denunciar e promover a responsabilização dos envolvidos nesse crime. Ao fazer valer os direitos dos trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho garante a aplicação das leis trabalhistas e busca punir os infratores. No entanto, é preciso reconhecer que o combate ao trabalho escravo é um desafio complexo e persistente no Brasil. Apesar dos esforços empreendidos, essa prática criminosa ainda persiste em diferentes regiões e setores da economia. Portanto, é fundamental analisar, mesmo que de forma concisa, o papel do Ministério Público do Trabalho nesse universo.

3 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NO BRASIL.

O Ministério Público do Trabalho (MPT), enquanto uma entidade contínua e fundamental para a função judicial do Estado, tem como responsabilidade primordial a salvaguarda não apenas da ordem jurídica e do sistema democrático, mas também a proteção dos interesses sociais e dos direitos individuais inalienáveis, conforme estabelecido no artigo 127 e nas disposições subsequentes da Constituição da República. O artigo 129 da Constituição descreve as funções institucionais do Ministério Público, incluindo a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. No entanto, sua atribuição e competência são definidas pelo artigo 83 da Lei Complementar nº 75/1993, que regula sua atuação em situações que envolvam violações graves aos direitos trabalhistas, como o trabalho em condições análogas à escravidão.

3.1 Atribuições e competências do Ministério Público do Trabalho

De acordo com Martins (2023), o inciso IV do art. 83 da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao Ministério Público do Trabalho (MPT) a competência para propor ações pertinentes com o intuito de declarar como nulas cláusulas de contratos, acordos ou convenções coletivas que violem as liberdades individuais ou coletivas, bem como os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores. Essa atribuição demonstra o papel do MPT no combate ao trabalho escravo, uma vez que lhe é conferida a responsabilidade de atuar na defesa dos direitos trabalhistas fundamentais, garantindo a proteção dos trabalhadores contra situações de exploração e violações laborais.

Delgado (2019, p.1423) afirma que a Constituição de 1988, de forma sábia, estabeleceu um sistema eficaz para aprimorar o exercício dos poderes diretivos, regulamentares, fiscalizatórios e disciplinares pelos empregadores no Brasil, independentemente de haver ou não mecanismos internos de participação dos trabalhadores nas empresas e estabelecimentos do país.

Nesse sentido, comunica o autor:

Esse eficaz sistema constitucional é composto pela nova, significativa e atuante tutela aos direitos individuais da personalidade do trabalhador no ambiente laborativo, que foi estruturada pela própria Constituição. [...] a ser efetivada pelas instituições componentes do sistema trabalhista brasileiro (Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho — Auditoria Fiscal Trabalhista — Justiça do Trabalho, além dos sindicatos) (Delgado, 2019, p.1423)

Assim, esse sistema constitucional eficaz é composto por uma nova e significativa proteção aos direitos individuais dos trabalhadores no ambiente de trabalho, que foi estabelecida pela própria Constituição. Em outras palavras, essa nova tutela constitucional se destaca por ser incisiva, abrangente e forte, e deve ser efetivada pelas instituições que fazem parte do sistema trabalhista brasileiro, como o Ministério Público do Trabalho.

3.2 Estratégias de atuação e resultados

No caso do trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho criou a Coordenadoria Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo (CONAETE) por meio da Portaria 231/2002. Essa coordenadoria tem como missão erradicar o trabalho análogo ao de escravo e coibir o trabalho degradante, garantindo o direito à liberdade, à dignidade no trabalho e todas as garantias da relação de emprego.

A CONAETE realiza fiscalizações nos locais de trabalho em conjunto com equipes interinstitucionais, formadas por membros do Ministério Público do Trabalho, auditores-fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, servidores do MPT e do MTE, policiais federais e/ou policiais militares ambientais, e, às vezes, por membros de organizações não governamentais. Essas inspeções podem resultar na celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e, ainda, podem desencadear ações judiciais preventivas, reparatórias, indenizatórias e condenatórias, incluindo medidas cautelares. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um acordo estabelecido junto ao Ministério Público do Trabalho, no qual o empregador se compromete a cumprir uma obrigação não cumprida anteriormente ou a evitar práticas ilícitas ou prejudiciais ao coletivo dos trabalhadores.

O TAC é firmado no contexto do inquérito civil público, que é de competência exclusiva do Ministério Público, conforme o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e os artigos 8º, 9º e 10º da Lei nº 7.347/1985. Ele estabelece multas pelo descumprimento das obrigações de fazer ou não fazer, em relação às práticas que caracterizam o trabalho em condições análogas à escravidão, além de obrigar o cumprimento da legislação trabalhista daqui em diante. No contexto trabalhista, uma vez que não há um fundo específico, os valores, obtidos por meio das multas, têm sido direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Conforme informa Miraglia (2020), é comum direcionar o valor referente ao dano moral coletivo ao Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT). No entanto, é importante ressaltar que não há restrições para que esse montante seja destinado a outros órgãos ou entidades que atuem no desenvolvimento de programas voltados para os trabalhadores daquela região em questão.

Dando continuidade à atuação do Ministério Público do Trabalho, destaca-se a colaboração com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para erradicar o trabalho escravo e degradante no Brasil. A Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vinculada ao MTE, coordena ações fiscais para identificar e combater práticas de trabalho análogas à escravidão em áreas previamente mapeadas. Uma das principais iniciativas dessa parceria é a atualização semestral do Cadastro de Empregadores, conhecido como "Lista Suja", que expõe empregadores que submetem trabalhadores a condições semelhantes à escravidão. O STF julgou constitucional a criação desse cadastro, o que reforça a importância dessa iniciativa para o combate ao trabalho escravo no país (Fagundes, 2020). A ação conjunta entre o MPT e o MTE fortalece a fiscalização, regulariza vínculos empregatícios, liberta trabalhadores dessas condições e assegura suas garantias processuais constitucionais. Juntos, os órgãos promovem um ambiente de trabalho mais digno e seguro em todo o país.

Nesse sentido, verifica-se que o Ministério Público do Trabalho tem desempenhado um papel determinante no enfrentamento do trabalho análogo ao de escravo desde a sua instituição como órgão permanente e indispensável à justiça, promovendo projetos e apoiando programas relevantes para erradicar essa prática social. Para comprovar essa afirmação, serão apresentados casos concretos nos quais o Ministério Público do Trabalho atuou e o direito do trabalho foi fortalecido.

4 CASOS CONCRETOS RECEPCIONADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

A Justiça do Trabalho analisa diuturnamente casos de trabalho degradante, de situações de trabalho análogo á escravidão. No contexto processual, cede salientar que o ônus da prova, em casos de trabalho análogo à escravidão, com ênfase na responsabilidade do empregador pelo ambiente de trabalho, representa a busca pela justiça e pelo respeito aos direitos humanos dos trabalhadores. A inversão do ônus da prova ao empregador reconhece o seu lugar privilegiado para obter e fornecer informações cruciais, garantindo assim uma paridade de armas no processo judicial e reforçando o compromisso do Poder Judiciário Trabalhista com a erradicação do trabalho escravo.

Assim, optou-se pelo exame de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, no presente estudo serão destacados aqueles que são considerados mais pertinentes.

4.1 Julgamento da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Em 08 de julho de 2022, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma ex-professora e suas duas filhas ao pagamento de uma indenização de R\$ 1 milhão a uma empregada doméstica.

RECURSO DE REVISTA DAS RECLAMADAS SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A Corte Regional, soberana na análise da prova, consignou os seguintes dados fáticos: (...) I) nos quase trinta anos de convivência, a reclamante permaneceu sem frequentar escolas, sem receber, ao menos em certa parte desse período, dinheiro pelos serviços que realizava, e trabalhando desde muito jovem em serviços domésticos que favoreciam as rés; (...). Nesse contexto, (...), o TRT decidiu no sentido de que o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) é, efetivamente, o valor a ser deferido e que, por conta do quadro narrado, pode servir como paliativo para as privações e sofrimento que marcarão a vida da autora, como sequelas que não se sabe se algum dia serão resolvidas. Ante a gravidade da situação da reclamante descrita pelo Regional e considerando que a condenação em 254 meses de forma escalonada entre as três reclamadas, não houve violação direta e literal do art. 944 do CC.

(...) Recurso de revista não conhecido." (RR-1002309-66.2016.5.02.0088, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 03/06/2022).

A trabalhadora foi submetida a condições de trabalho degradantes e semelhantes à escravidão por um período de 29 anos. Além disso, ela foi privada de acesso à educação desde os sete anos de idade. A Turma, ao rejeitar o recurso de revista das empregadoras, determinou o envio de um ofício ao Ministério Público Federal para investigar o caso. De acordo com a análise do ministro Lelio Bentes, a empregada teve sua cidadania limitada e teve seus direitos de sonhar e ter esperanças para o futuro tolhido. Ele destacou que o trabalho doméstico é uma das formas mais cruéis de trabalho infantil, devido aos danos psicológicos, exposição a riscos físicos, assédio e perigo de acidentes. O caso em questão envolveu trabalho infantil e condições análogas à escravidão, o que vai contra a Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), afirmou o ministro.

4.2 Decisão da Primeira Turma do TST

Em 11 de maio de 2022, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que o trabalho na Fazenda Santa Laura, em Nova Santa Helena (MT), se configurou como trabalho em condições semelhantes à escravidão. Além disso, o tribunal determinou que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) avalie a possibilidade de expropriar a propriedade rural em questão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO. LABOR EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CARACTERIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. (...) 2. Todavia, o art. 149 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 10.803/2003, não exige o concurso da restrição à liberdade de locomoção para a caracterização do trabalho em condições análogas às de escravo, mas elenca condutas alternativas que, isoladamente, são suficientes à configuração do tipo penal - dentre as quais " sujeitar alguém a condições degradantes de trabalho ". (...) 4. No caso, delineado o trabalho em condições degradantes, a descaracterização do trabalho em condições análogas à de escravo pelo TRT parece violar o art. 149 do Código Penal, nos moldes do art. 896 da CLT, a ensejar o provimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 3º da Resolução Administrativa nº 928/2003. Agravo de instrumento conhecido e provido." (RR-450-57.2017.5.23.0041, 1ª Turma, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 02/05/2022).

De acordo com o colegiado, mesmo que não haja restrição à liberdade de locomoção, a constatação das condições degradantes de trabalho é suficiente para caracterizar essa prática. Conforme destacado pelo relator do recurso de revista do Ministério Público do Trabalho, ministro Hugo Scheuermann, o artigo 149 do Código Penal, que trata do crime de redução de alguém à

condição análoga à de escravo, não requer necessariamente a restrição à liberdade de locomoção para sua caracterização. O referido dispositivo lista condutas alternativas que, quando presentes isoladamente, são suficientes para configurar o crime. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, não é exigida a comprovação de coação física na liberdade de ir e vir, nem a restrição direta da locomoção, bastando a comprovação da submissão da vítima a trabalhos forçados, jornada exaustiva ou condições degradantes de trabalho. (STF, RE 1.323.708/PA, 2021, p. 9) Considerando que essas condições foram devidamente comprovadas no caso em questão, o colegiado concluiu que a negação da caracterização do trabalho em condições análogas às de escravo viola o artigo 149 do Código Penal. Portanto, a sentença foi restabelecida nesse aspecto, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para análise da questão relacionada à possível expropriação da propriedade rural.

4.3 Manutenção de condenação pela Terceira Turma do TST

Em 2015, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) que condenou o espólio de Humberto Cansanção, proprietário de uma fazenda no Pará, ao pagamento de uma indenização de R\$ 100 mil por dano moral coletivo.

RECURSO DE REVISTA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO DA CONFISSÃO DO PREPOSTO. APELO DEFUNDAMENTADO À LUZ DO ART. 896 DA CLT. (...) 5. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. (...) Por essa razão, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Organização Internacional do Trabalho, por meio de vários de seus documentos normativos cardeais (Constituição de 1919; Declaração da Filadélfia de 1944; Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998; Convenção 182) asseguram, de maneira inarredável, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e do emprego, a implementação de trabalho efetivamente decente para os seres humanos, a proibição do trabalho forçado e outras formas degradantes de trabalho. Nesse quadro, o recurso de revista não preenche os requisitos previstos no art. 896 da CLT, pelo que inviável o seu conhecimento. Recurso de revista não conhecido nos temas. (...). (RR-161500-69.2008.5.08.0124, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 22/05/2015).

A fiscalização constatou que na propriedade rural havia 42 trabalhadores sem registro, incluindo um jovem de 16 anos, que recebiam salários retidos e prestavam serviços em condições precárias de higiene e segurança. O relatório também apontava que os trabalhadores eram aliciados por intermediários e levados para hotéis em Sapucaia (PA), que funcionavam como locais de espera antes de serem encaminhados para trabalhar na manutenção das pastagens de gado bovino. O ministro

Maurício Godinho Delgado, relator do processo, destacou que a condenação está fundamentada em princípios constitucionais e em normas internacionais, como as Convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), as Declarações da Filadélfia de 1944 e de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998, devidamente ratificadas pelo Brasil. Além disso, ressaltou que a conduta também configura crime previsto no artigo 149 do Código Penal.

5 A POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SUAS JURISPRUDÊNCIAS

Os tribunais superiores no Brasil desempenham um papel crucial na interpretação e aplicação das leis relacionadas ao trabalho escravo. As jurisprudências desenvolvidas por esses tribunais fornecem orientações e diretrizes para os juízes de instâncias inferiores ao tomarem decisões sobre casos envolvendo trabalho escravo.

5.1 Contribuição do Supremo Tribunal Federal (STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) desempenha um papel crucial no que diz respeito ao trabalho escravo no Brasil. Como o mais alto tribunal do país, suas decisões têm um impacto significativo na definição do entendimento legal e na orientação dos demais tribunais em relação ao tema. O STF tem a competência de julgar ações que questionam a constitucionalidade de leis e atos normativos, bem como casos que envolvam violações de direitos fundamentais, incluindo questões relacionadas ao trabalho escravo. O tribunal tem se posicionado de maneira consistente na proteção dos direitos dos trabalhadores e no combate ao trabalho escravo contemporâneo.

Em 2020, o STF julgou constitucional a criação do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo, conhecido como "lista suja do trabalho escravo". A decisão foi proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 509, ajuizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). A portaria em questão estabelece critérios para inclusão no cadastro, que ocorrerá após decisão administrativa irrecurável constatando a exploração de trabalho escravo. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, considerou que o cadastro não representa sanção, mas sim uma forma de dar publicidade a decisões definitivas em processos administrativos. (STF, ADPF 509/DF, 2020, p. 28-36). Fagundes (2020) considera que a decisão do STF reafirma a importância do Cadastro de

Empregadores como uma manifestação de transparência ativa realizada pela Administração, em conformidade com o princípio constitucional da publicidade e com o arcabouço normativo.

Além disso, o STF tem reafirmado a importância do trabalho digno e a proibição do trabalho escravo por meio da interpretação de dispositivos constitucionais que garantem direitos fundamentais. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para configurar o crime de trabalho escravo previsto no artigo 149 do Código Penal, não é necessário comprovar a coação física da liberdade de ir e vir ou o cerceamento da liberdade de locomoção. A submissão da vítima a trabalhos forçados, jornada exaustiva ou condições degradantes de trabalho são suficientes para configurar o crime, conforme as condutas alternativas previstas na lei. (STF, Inquérito 3.412, 2012, p.28; STF, RE 1.323.708/PA, 2021, p. 9)

5.2 Jurisprudência relevante do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é responsável por uniformizar a interpretação das leis federais no país. Em relação ao trabalho escravo, o tribunal tem decidido em várias ocasiões sobre questões relacionadas à caracterização do trabalho em condições análogas à escravidão e às consequências legais dessa prática. Em suas jurisprudências, o STJ tem adotado uma abordagem ampla na definição do trabalho escravo, considerando não apenas a restrição da liberdade, mas também a violação de outros direitos fundamentais dos trabalhadores. Além disso, o tribunal tem reforçado a responsabilidade dos empregadores na prevenção e no combate ao trabalho escravo. Em 2020, a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso do Ministério Público Federal (MPF) e restabeleceu a condenação de um fazendeiro do Pará pelo crime de submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão. O colegiado reafirmou a jurisprudência de que o delito pode ser configurado mesmo na ausência de restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores. (STJ, REsp 1.843.150/PA, 2020, p. 1-11)

5.3 Posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) é responsável por julgar recursos de decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) em última instância, sendo o órgão máximo da Justiça do Trabalho no Brasil. O Tribunal tem adotado uma postura rigorosa e combativa em

relação ao trabalho escravo. As decisões proferidas pelo tribunal têm sido no sentido de proteger os direitos dos trabalhadores e combater práticas que caracterizem trabalho escravo ou análogo a escravo. O entendimento do TST é de que o trabalho em condições degradantes, com jornadas exaustivas, restrição de liberdade e desrespeito a direitos básicos, configura trabalho escravo. O TST tem estabelecido critérios para a caracterização do trabalho escravo, tais como: restrição da liberdade de locomoção do trabalhador, condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, cerceamento da dignidade humana, dívidas trabalhistas, entre outros. Quando esses critérios estão presentes, o TST tem confirmado a condenação dos empregadores por trabalho escravo e tem mantido as indenizações e sanções aplicadas. Conforme as considerações de Miraglia (2020), o Tribunal Superior do Trabalho adotou o entendimento de que, nas situações de trabalho escravo, não é necessário comprovar que a jornada exaustiva, o alojamento precário, a ausência de instalações sanitárias e de água potável, assim como a existência de servidão por dívidas ou do *truck system*, causem dano à personalidade, honra ou intimidade do trabalhador. A mera constatação dessas condições é suficiente para se presumir a existência do dano. Além disso, o TST tem reconhecido a responsabilidade solidária das empresas envolvidas nas cadeias de produção, garantindo que as empresas contratantes também sejam responsabilizadas quando beneficiadas direta ou indiretamente pelo trabalho escravo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa abordou a problemática do trabalho análogo à escravidão no contexto brasileiro, destacando os recursos legais disponíveis para prevenir e combater essa prática desumana. É incontestável que a persistência do trabalho escravo em pleno século XXI representa uma violação gritante dos direitos humanos, afetando não apenas os trabalhadores envolvidos, mas também a sociedade como um todo. O fundamento da dignidade humana é a base sobre a qual se constrói qualquer sociedade justa e igualitária, e a erradicação do trabalho escravo é essencial para preservar esse princípio fundamental.

A busca por compreender as nuances do trabalho escravo levou à identificação de meios legais e práticos para inibir e mitigar seus efeitos prejudiciais sobre os trabalhadores envolvidos. Embora a legislação brasileira tenha feito grandes avanços no combate ao trabalho escravo, os casos em curso continuam a desafiar o sistema jurídico e a destacar a necessidade de uma abordagem mais eficaz e abrangente.

A atuação de órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, é fundamental para identificar e punir os responsáveis por práticas de trabalho escravo. No entanto, é necessário um maior engajamento da sociedade civil, das empresas e do Estado para prevenir e erradicar essa violação dos direitos humanos.

O avanço legislativo mostra-se crucial para proteger os trabalhadores envolvidos em situações de trabalho escravo e garantir o pleno exercício de seus direitos trabalhistas e humanos. A análise cuidadosa da jurisprudência relevante é essencial para compreender plenamente as implicações legais do trabalho escravo e garantir uma aplicação justa da lei.

Quando identificados, os casos de trabalho escravo devem ser enfrentados com firmeza pelo sistema judicial, com medidas que visem não apenas a punição dos responsáveis, mas também a reparação dos danos causados aos trabalhadores envolvidos. A imposição de multas e outras sanções, juntamente com a responsabilização das empresas envolvidas, demonstra o compromisso com a justiça social e a proteção dos direitos humanos.

O reconhecimento das terríveis consequências do trabalho escravo sublinha a importância de uma abordagem abrangente para prevenir e erradicar essa prática. É essencial implementar políticas públicas que aumentem a conscientização e combatam o trabalho escravo, garantindo assim o desenvolvimento humano e o bem-estar dos trabalhadores afetados.

É crucial destacar que a batalha contra o trabalho escravo requer uma legislação mais rigorosa e efetiva, além de uma colaboração mais estreita entre os diversos atores sociais engajados nesse combate. Somente com o compromisso de todos os segmentos da sociedade poderemos finalmente eliminar essa mancha em nossa história e violação dos princípios fundamentais de dignidade e justiça.

REFERÊNCIAS

ANDREUCCI, Ricardo Antônio. **Direito Penal do Trabalho**. 6ª. Ed. Editora Saraiva, 2018.

BRANDÃO, Rogério. **Escravidão moderna**. Revista Labor, ano 11, nº 11, p. 62-67, outubro 2021. Disponível em: https://mpt.mp.br/pgt/publicacoes/artigos/escravidao-moderna/@@display-file/arquivo_pdf. Acesso em: 04 abr. 2023.

BRASIL.[Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 04 jun. 2023.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848**, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 1 abril 2024.

BRASIL. **Lei Complementar nº 75**, de 20 de maio de 1930. Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. Brasília, DF, 20 maio 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm. Acesso em: 04 jun. 2023.

BRASIL. **Lei nº 7.347**, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências, DF, 24 julho 1985. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm. Acesso em: 06 jun. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Cadastro de Empregadores**. [Brasília]: Ministério do Trabalho e Emprego, 25 abr. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/areas-de-atuacao/cadastro_de_empregadores.pdf. Acesso em: 1 maio 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Combate ao Trabalho Escravo e Análogo ao de Escravo**. [Brasília]: Ministério do Trabalho e Emprego, 25 abr. 2024 Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/areas-de-atuacao/combate-ao-trabalho-escravo-e-analogo-ao-de-escravo>. Acesso em: 1 maio 2024.

BRASIL. Portal da Inspeção do Trabalho. **Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil**. [Brasília]: Radar SIT, 2023 Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br/radar/>. Acesso em: 21 abr. 2024.

BRASIL. Ministério Público do Trabalho. **Atuação do CONAETE**. Brasília, Ministério Público do Trabalho. Disponível em: <https://mpt.mp.br/pgt/areas-de-atuacao/conaete>. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. **Recurso Especial nº 1.843.150 - PA (2019/0306530-1)**. Brasília, DF. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgamento: 26 maio 2020. Publicação: 02 jun. 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1946514&tipo=0&nreg=201903065301&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20200602&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 4 jun. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 509**. Relator: Marco Aurélio. Brasília, DF. Julgamento: 16 set. 2020. Publicação: 05 out. 2020. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344589335&ext=.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Inquérito 3.412/AL**. Relator(a): Rosa Weber. Brasília, DF. Julgamento: 29 mar. 2012. Publicação: 12 nov. 2012. Disponível em : <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3076256>. Acesso em: 4 jun. 2023

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário-1.323.708/PA**. Relator: Min. Luiz Fux. Brasília, DF. Julgamento: 06 ago 2021. Publicação: 18 ago. 2021.. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15347354538&ext=.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2023.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. (1ª Turma). **Recurso de Revista. 450-57.2017.5.23.0041**. Relator: Min. Hugo Carlos Scheuermann. Brasília, DF. Julgamento: 27 abr. 2022. Publicação: 02 maio 2022. Disponível em: <https://jurisprudencia-backend2.tst.jus.br/rest/documentos/18d3f2da5d44b5bb60e06942dada53a1>. Acesso em: 4 jun. 2023.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. (3ª Turma). **Recurso de Revista. 161500-69.2008.5.08.0124**. Relator: Min. Maurício Godinho Delgado. Brasília, DF. Julgamento: 20 maio 2015. Publicação: 22 maio 2015. Disponível em: <https://jurisprudencia-backend2.tst.jus.br/rest/documentos/5c899d8e1bbceb2206dc45bb573866b>. Acesso em: 4 jun. 2023.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. (6ª Turma). **Recurso de Revista. 1002309-66.2016.5.02.0088**. Relator: Min. Augusto César Leite de Carvalho. Brasília, DF. Julgamento: 25 maio 2022. Publicação: 03 jun. 2022. Disponível em: <https://jurisprudencia-backend2.tst.jus.br/rest/documentos/b4d01c5fe83d941a7a326edae844307e>. Acesso em: 4 jun. 2023.

CARRIAS, Kallytha Sobrinho. **Trabalho análogo a escravidão versando sobre a precariedade do trabalho rural**. Goiânia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2307>. Acesso em: 04 mar. 2023.

CASARTELLI, Mônica de Oliveira. **O trabalho escravo contemporâneo no Brasil: das raízes à reforma trabalhista**. Rio Grande: Universidade Federal do Rio Grande. 2019. Dissertação de Mestrado. p.118. Disponível em: <https://argo.furg.br/?BDTD12288>. Acesso em: 04 mar. 2023.

DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 18ª. Ed. Editora LTr, 2018.

FAGUNDES, Maurício Krepsky. **Trabalho Escravo e Pandemia: os desafios da Inspeção do Trabalho na promoção do trabalho digno**. Laborare, v. 3, n. 5, p. 87-105, 2020. DOI: 10.33637/2595-847x.2020-58. Disponível em: <https://revistalaborare.org/index.php/laborare/article/view/58>. Acesso em: 04 mar. 2023.

MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia científica**. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARTINS, Sérgio Pinto. **Direito do Trabalho**. 39ª. Ed. Editora SaraivaJur, 2023.

MIRAGLIA, Livia Mendes Moreira. **O trabalho escravo na perspectiva do Tribunal Superior do Trabalho** - Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 77, pp. 125-144, 2020. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/39376>. Acesso em: 04 mar. 2023.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Convenção nº 29** sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório, 1930. Disponível em: https://mpt.mp.br/pgt/legislacoes/convencao-29-da-oit/@@display-file/arquivo_pdf. Acesso em: 06 jun. 2024.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Convenção nº 105** relativa à abolição do trabalho forçado, 1957. Disponível em: https://mpt.mp.br/pgt/legislacoes/convencao-105-de-oit/@@display-file/arquivo_pdf. Acesso em: 06 jun. 2024.

PEREIRA, Suellen Cristina Costa; MADER, Renata Malachias Santos. **Trabalho Escravo Contemporâneo**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 9, n. 10, p. 2739–2758, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i10.11836. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11836>. Acesso em: 07 abr. 2024.